

GT7 - Materialidades e circulações do livro

Frutos errantes: inespecificidade encarnada no fazer cartonero

Mestrando Frederico Ranck Lisboa (PPGCOM/UFGM)

RESUMO

O presente artigo propõe uma análise do fazer cartonero como uma experiência do entre. Essa prática está ligada a um movimento editorial-artístico-literário que tem como marco inicial o surgimento de Eloísa Cartonera e seus livros com capas de papelão, na efervescente Buenos Aires do início do século XXI. Para compreender as especificidades do entre cartonero, discute-se ideias em torno da inespecificidade na arte contemporânea (GARRAMUÑO, 2014) a partir de discursos autorreferentes das cartoneras aqui tomados como narrativas errantes, objeto de análise da errantologia (JACQUES, 2012).

Palavras-chave: Cartoneras; Inespecificidade; Errantologia; Produção Editorial

ABSTRACT

This article proposes an analysis of the cartonera's practice as an experience of the "in-between". This practice is connected to an publishing-artistic-literary movement that started with the emergence of Eloísa Cartonera and their cardboard-covered books in the effervescent Buenos Aires of the early 21st century. In order to understand the specificities of the cartonera's "in-between", we discuss ideas around nonspecificity in contemporary art (GARRAMUÑO, 2014) based on self-referential discourses of the cartoneras, which are seen here as wandering narratives, the subject of the wanderology analysis (JACQUES, 2012).

Keywords: Cartoneras; Nonspecificity; Wanderology; Publishing

INTRODUÇÃO

São muitas as possibilidades de chegarmos às experiências cartoneras, suas publicações, seus modos de ser e fazer. É dessa premissa que parte este texto, que pretende percorrer algumas entradas e saídas desse fenômeno múltiplo, peculiar, inespecífico. De partida, podemos falar da composição material da maioria das publicações ditas cartoneras: textos impressos de maneira barata em folhas dobradas como brochura, costuradas sob um pedaço de papelão cortado e pintado artesanalmente. Não é exatamente o livro que a maioria das pessoas imagina ao fechar os olhos e pensar nesse objeto. Ao mesmo tempo que, depois do primeiro estranhamento, não é tão difícil de aceitar que talvez seja sim um livro — afinal, nitidamente é um herdeiro do códice. O

livro cartonero — e seu encantamento — parece se encarnar ali, num certo movimento entre estranhamento e familiaridade.

Figura1 - livros cartoneros

Fonte: compilação do autor¹

E onde estão os livros cartoneros? Quando começou, a primeira editora cartonera do mundo dividia espaço com uma *verdulería* — “fruteira” para gaúchos, “sacolão” para mineiros. Já a pioneira brasileira funciona em uma cooperativa de catadoras no centro de São Paulo, debaixo de um viaduto. As publicações de ambas circulam de maneira variada, “*en ferias, en algunas pocas librerías ‘de autor’, en los puestos de otras cooperativas con los que hacen intercambios; miel por libros; aceite por libros; mermeladas artesanales por libros*”² (YEMAYEL, 2018) — como é o caso de Eloísa Cartonera, a cooperativa editorial que completa 20 anos em 2023 e é celebrada como a precursora deste movimento. A paulistana Dulcinéia Catadora, também circula/va seus livros de maneira incomum, como as intervenções “homem-placa” pelo centro da capital, jogando com a figura das pessoas-propaganda, muito comuns nas grandes metrópoles, “andamos pelas ruas com uma ‘capa’ de papelão pintada, onde

¹ Montagem realizada a partir das páginas no *Instagram* de algumas cartoneras citadas na página 3.

² Tradução livre do espanhol: “em feiras, em algumas poucas livrarias ‘de autor’, em locais de outras cooperativas com quem fazem intercâmbio; mel por livros, azeite por livros, marmeladas artesanais por livros”.

penduramos nossos livros. Com megafone, declamamos poesias de autores que colaboram com o Dulcinéia. Isso causa uma perturbação, rompe com os acontecimentos esperados do cotidiano” (DULCINÉIA CATADORA in BILBIJA; CARBAJAL, 2009, p. 148).

Para conseguir um livro cartonero não é necessário ter um um pote de mel para troca ou esbarrar com uma intervenção artística, tampouco procurar por uma quitanda em Buenos Aires ou uma cooperativa de reciclagem em São Paulo. Podemos encontrá-los em bibliotecas comunitárias nas periferias de Lima³, em casas de adolescentes de Santa Cruz de Minas (MG)⁴ — o menor município em extensão territorial do Brasil —, em panos estendidos pelas ruas dos bairros centrais de Santiago⁵, ou em uma loja-museu alocada no terceiro andar do Mercado Novo de Belo Horizonte⁶. Também são encontrados na internet, para venda, ou versões *online* para download gratuito⁷, e em bibliotecas universitárias, como a da Wisconsin-Madison University, que possui mais de 1.900 publicações cartoneras catalogadas⁸.

Tão diversas quanto as formas de circulação dos livros são também os modos organizativos das experiências cartoneras: podem se reivindicar como coletivos, cooperativas, projetos sociais, projetos de extensão e/ou editoras. Ainda, por ser um movimento multifacetado, cada experiência se alia mais ou menos às possibilidades que emergem desse fazer. Conforme as especificidades, suas práticas podem se voltar mais para uma questão literária, seja pela publicação de originais ou via pirataria de clássicos; pedagógico, com oficinas de produção de livros em escolas ou formação de professores; artístico, seja por um maior cuidado com as capas,

³ Caserita Cartonera realiza um trabalho editorial que reivindica a memória de bairros periféricos da capital peruana e apoia iniciativas de bibliotecas comunitárias. Mais em: <<https://www.instagram.com/caseritacartonera/>>. Acesso em <21/05/2023>

⁴ Faz teu Livro é um projeto cartonero ligado à Universidade Federal de São João del-Rei que realiza oficinas em escolas de cidades da região. Mais em: <<https://www.instagram.com/fazteulivro/>>. Acesso em <21/05/2023>

⁵ Rizoma Kartonera é uma editora chilena que publica originais mas também edições piratas, muito comuns no país, devido ao alto custo dos livros convencionais. Mais em <<https://www.instagram.com/rizoma.kartonera/>>. Acesso em <21/05/2023>

⁶ Catapoesia é uma editora comandada por Sol Barreto com sede na capital mineira e no interior de São Paulo. Maioria de suas publicações são trabalhos realizados com jovens e mestres ligados a comunidades tradicionais. Mais em <<https://www.instagram.com/catapoesiaeditoracartonera/>>. Acesso em <21/05/2023>

⁷ Yerba Mala é a primeira editora cartonera da Bolívia, em atividade desde 2006. Muitas de suas publicações estão disponíveis *online*. Mais em <<https://issuu.com/yerbamalacartonera>> Acesso em <21/05/2023>.

⁸ É possível conferir os livros catalogados em <https://search.library.wisc.edu/search/digital?filter%5Bfacets%5D%5Bcollections_facet~Cartonera+Publishers+Collection%5D=yes>. Acesso em <21/05/2023>

por uma circulação via intervenção ou até mesmo uma abordagem conceitual; ecológica, através do incentivo à reciclagem; social, pelas possibilidades relacionais que surgem de seus modos de fazer. Enfim, os processos de produção dos livros cartoneros envolvem tudo isso e, mesmo que em maior ou menor escala, estes eixos nunca são percorridos de maneira isolada e sempre estão vinculados a um fazer editorial. As cartoneras não fazem só livros, mas sempre fazem livros.

Propomos a ideia de inespecificidade na estética contemporânea de Florência Garramuño (2014, p.16) para tratar das práticas cartoneras pois entendemos que seus modos de fazer elaboram uma linguagem do comum através do não pertencimento, “não pertencimento à especificidade de uma arte em particular, mas também, e sobretudo, não pertencimento a uma ideia de arte como específica”. Segundo a autora, a inespecificidade se dá no entrecruzamento de suportes e materiais na constituição do objeto artístico e também na implosão interna dessa especificidade. Ao misturar o descarte e o texto literário, o lixo e o livro, a literatura e as artes plásticas, as publicações podem assumir diversas facetas em toda sua possibilidade de tensionamento. Um movimento editorial-artístico-literário que envolve perspectivas ecológicas, sociais, pedagógicas e políticas parece produzir e percorrer essa condição inespecífica, uma condição do **entre**.

A perspectiva errantológica de Paola Jacques (2012) é acionada para desenharmos o tensionamento que as cartoneras produzem em seu fazer inespecífico encarnado em suas práticas editoriais. Sendo a experiência errática urbana “um exercício de afastamento voluntário do lugar mais familiar e cotidiano, em busca de estranhamento, em busca de uma alteridade radical” (JACQUES, 2012, p. 73), entendemos que as cartoneras realizam um percurso errante em seu fazer editorial — o que a autora compreende como uma prática nômade dentro de um espaço sedentário. Suas práticas desviantes tensionam o livro mas não o aniquilam.

Para a constituição do *corpus* deste artigo, propomos a leitura de certas composições que podem oferecer uma mirada privilegiada do que chamamos de inespecificidade encarnada destes frutos errantes. Tomamos como objeto de análise alguns discursos autorreferentes destes praticantes do fazer cartonero, seja por meio de entrevistas, relatos ou manifestos, a partir da proposta de Jacques (2012) para a errantologia — buscar nas narrativas errantes a materialização

destes gestos efêmeros. Primeiro, abordamos o surgimento de Eloísa Cartonera, a pioneira. Mais adiante, tratamos da chegada do movimento ao Brasil na 27ª Bienal de São Paulo, em 2006, e suas relações mais diretas com a proposta de frutos estranhos em Garramuño (2014).

MUITO MAIS QUE LIVROS

O surgimento do fenômeno, na efervescente Buenos Aires do início do milênio, nos dá uma infinidade de pistas para compreendermos aquilo que chamamos de inespecificidade encarnada do fazer cartonero. Em 2003, o escritor Washington Cucurto⁹, o artista plástico Javier Barilaro e a escritora e artista plástica Fernanda Laguna criam Eloísa Cartonera. Uma editora independente que publica livros encadernados e pintados artesanalmente em capas de papelão — comprado diretamente de catadores.

Teníamos que encontrar alguna manera artística de que con libros y literatura, que era lo nuestro, pasara algo más. [...] Para poder editar sin capital a invertir, no nos quedaba otra que imprimir y vender-vender-vender, y que la impresión fuera muy barata, y que los libros se vendieran rápido. [...] Y ahí se le ocurre [a Cucurto] que podíamos hacer libros con tapa de cartón, comprarle el cartón a cartoneros, hacerlos artesanalmente con ellos, hacer miles hasta que sean millones, muy baratos.¹⁰ (BARILARO in BILBIJA; CARBAJAL, 2009, p. 35-36).

Àquela altura, a Argentina e sua capital viviam sob efeitos de uma grande crise social, política e econômica, que teve seu ápice no final de 2001. Em dezembro daquele ano foi anunciado o *Corralito*, medida que congelou poupanças e contas correntes da população e levou a uma onda de protestos cuja repressão policial deixou pelo menos 30 pessoas mortas. Naquele mês, em 12 dias, o país teve cinco presidentes diferentes. Segundo dados do Instituto Nacional

⁹ Pseudônimo de Santiago Vera, Washington Cucurto é considerado um expoente da nova literatura argentina. Um de seus livros está publicado em português, “Coisa de negros” (2007), pela editora Rocco.

¹⁰ Tradução livre do espanhol: “Tínhamos de encontrar alguma maneira artística de que com livros e literatura, que era a nossa coisa, tivesse algo a mais. [...] Para poder editar sem capital a investir, não nos sobrava outro jeito além de imprimir, vender-vender-vender, e que a impressão fosse muito barata, e que os livros se vendessem rapidamente. [...] Assim lhe ocorre [a Cucurto] que poderíamos fazer livros com capa de papelão, comprar o papelão dos catadores, fazê-los artesanalmente com eles, fazer milhares até que sejam milhões, muito baratos”.

de Estadística y Censos (Indec), em 2002, a taxa de desemprego na Argentina chegou a 21,5% e 57,5% viviam na pobreza — o que levou muitos a buscar seu sustento como catadores.

Eloísa nasce nesse contexto, que não era somente de crise mas também de resistência, “*por aquellos días furiosos en que el pueblo copaba las calles, protestando, luchando, armando asambleas barriales, asambleas populares, el club del trueque*”¹¹ (ELOÍSA CARTONERA, 2023). O sociólogo Mario Margulis (2009) descreve aquele momento como um período de apropriação imaginativa da cidade por parte das pessoas, pelo qual irromperam novas formas de solidariedade e apoio mútuo como resposta à situação, inclusive a criação de coletivos artísticos. Todo este caldo político e cultural está presente na formação da primeira cartonera, que logo se transforma em uma cooperativa editorial, “*dicen somos un producto de la crisis, o, estetizamos la miseria, ni una cosa ni la otra, somos un grupo de personas que se juntaron para trabajar de otra manera, para aprender con el trabajo un montón de cosas, por ejemplo el cooperativismo, la autogestión*”¹² (ELOISA CARTONERA, 2023).

Tendo o trabalho — colaborativo e cooperativo — como eixo central de suas práticas, Eloísa tem publicado, há 20 anos, literatura latinoamericana “*de los autores más bellos que hemos conocido en nuestra vida de trabajadores y lectores*”¹³ (ELOÍSA CARTONERA, 2023). Seu catálogo¹⁴ é composto por obras cedidas de autores e autoras renomados, expoentes da literatura contemporânea e pessoas cuja primeira publicação se dá através de *Eloísa*, que desde o princípio também buscava a integração junto aos catadores. A partir da compra do papelão com valor acima do mercado, criava-se uma relação entre os integrantes e os *cartoneros* — que eram convidados para a cooperativa. Muitos passaram por *No hay cuchillo sin rosas*, o ateliê de Eloísa Cartonera, mas apenas uma ex-catadora segue até hoje integrando a cooperativa, Mirian “*la Osa*”

¹¹ Tradução livre do espanhol: “por aqueles dias furiosos em que o povo dominava as ruas, protestando, lutando, armando assembleias de bairro, assembleias populares, o clube de escambo”.

¹² Tradução livre do espanhol: “dizem que somos um produto da crise ou que estetizamos a miséria, nem uma coisa, nem outra, somos um grupo de pessoas que se juntaram para trabalhar de outra maneira para aprender com o trabalho um monte de coisas, como o cooperativismo e a autogestão”.

¹³ Tradução livre do espanhol: “dos autores mais bellos que tivemos a oportunidade de conhecer em nossa vida de trabalhadores e leitores”.

¹⁴ Ricardo Piglia, César Aira, Rodolfo Fogwill, Salvadora Medina Onrubia, Fabián Casas, Haroldo de Campos, Dalia Rosetti, Elsa Drucaroff e Carmén Olle são alguns dos nomes que integram o catálogo da cooperativa editorial junto da obra de Cucurto, o único remanescente da primeira formação.

Soledad Merlo. Em entrevista a Yemayel (2018), *la Osa* trata das dificuldades que surgem nas aproximações entre Eloísa Cartonera e catadores, para além da relação da compra do material:

yo se los muestro a mis amigas del barrio y no tienen idea. Lo miran raro, se aburren si les quiero hablar más. Cuando sos cartonero vos querés la platita para vivir el día, tener tu libertad, hacer lo que se te da la gana. [...]Yo les explico que es un libro que escribió un autor importante. Que lo nuestro, en la editorial, no es hacer un libro, así nomás. Que hay que pedirle permiso al escritor, comprar el cartón, recortar, pintar, hacer las impresiones, abrocharlas, llevar los libros, venderlos¹⁵ (YEMAYEL, 2018).

Barilaro (in Bilbija; Carbajal, 2009, p. 38) aponta que assim que os catadores entravam para o projeto acabavam, de alguma maneira, deixando de ser catadores. Essa relação também faz emergir a condição inespecífica de Eloísa Cartonera, que ao tentar pacificar um termo para artistas, escritores e catadores denominava seus membros como “**trabalhadores do livro**” — ainda que Barilaro preferisse “**cocriadores**” e a imprensa “**artistas cartoneros**”. A questão do trabalho como mobilizador está presente nos discursos autorreferentes de Eloísa Cartonera e em entrevistas de Cucurto¹⁶ — que hoje é um escritor reconhecido, mas nos anos 1990, quando teve seus primeiros contatos com a literatura, era repositor de um supermercado. Sua centralidade na proposta pioneira das cartoneras esfumaça campos supostamente autônomos — seja o literário, o artístico ou o editorial —, daí o movimento de uma inespecificidade encarnada nesse fazer. A intersecção de campos distintos aliada ao trabalho, às relações possíveis, a uma reciclagem não industrial — de materiais, pessoas, discursos e modos de vida vistos como descartáveis no capitalismo — traça um percurso semelhante ao que Canclini (2016, p. 24) chama de tornar-se arte pós-autônoma:

¹⁵ Tradução livre do espanhol: “eu os mostro a minhas amigas do bairro e elas não fazem ideia. Olham de maneira estranha, se entediam se aborrecem se quero falar mais. Quando se é catador, você quer a grana para viver o dia, ter sua liberdade, fazer o que tiver vontade. [...] Eu explico a elas que é um livro que foi escrito por um autor importante. Que o nosso trabalho na editora não é fazer um livro assim de qualquer jeito. Que é preciso pedir permissão ao escritor, comprar o papelão, recortar, pintar, fazer as impressões, costurá-las, levar os livros, vendê-los”.

¹⁶ Além de suas falas para o texto de Yemayel (2018), uma das tantas entrevistas do autor que a centralidade do trabalho emerge como fundamental para sua experiência literária — e de vida — está no portal da cooperativa de comunicação argentina *lavaca*. Disponível em <<https://lavaca.org/mu18/la-mano-negra/>>. Acesso em <21/05/2023>

Com este termo refiro-me ao processo das últimas décadas no qual aumentam os deslocamentos das práticas artísticas baseadas em objetos a práticas baseadas em contextos até chegar a inserir as obras nos meios de comunicação, espaços urbanos, redes digitais e formas de participação social onde parece diluir-se a diferença estética.

A partir dessa perspectiva, podemos tomar o *slogan* de Eloísa Cartonera, “*mucho más que libros*”¹⁷, como chave fundamental para o debate proposto. A inespecificidade encarnada diz respeito a esse fazer errante, que “vê a cidade como um terreno de jogos e de experiências” (JACQUES, 2012, p. 23), assim como o fazer editorial para as cartoneras — o esfumaçamento da especificidade através de um tensionamento e desestabilização da forma livro, da sua produção e circulação. Fazer “muito mais que livros” ainda é fazer livros, é encarnar-se em livros — mas não só. Fazer “muito mais que livros” é também fazer “menos que livros”, como ilustrado em Rancière (2017), quando trata das cartas entre Victor Hugo a um poeta proletário que, segundo o autor de *Os Miseráveis*, escrevia mais que belos versos. “O que Hugo quer é separar os versos que são ‘somente’ belos versos — que são literatura — dos que são ‘mais’, quer dizer, menos que literatura” (RANCIÈRE, 2017, p. 19). Assim, podemos pensar que o *slogan* da cooperativa editorial nos apresente sua condição do **entre** — livro, mais que livro, menos que livro.

Essa mirada se aproxima da forma que Barilaro (in Bilbija; Carbajal, 2009, p.38) entende Eloísa Cartonera como um projeto artístico — a partir da noção de “escultura social”, do artista alemão Joseph Beuys, que entende a sociedade como uma escultura viva a ser modelada — “*ni una editorial, ni un proyecto social, pero que sí, obviamente, los incluía*”¹⁸. Em entrevista ao portal UOL (2006), no contexto da 27ª Bienal Internacional de São Paulo, descreve o projeto como “um grupo que faz escultura social a partir da literatura e da arte, gerando um espaço de criatividade onde se mesclam catadores com artistas e escritores. Fazemos livros e outros objetos artísticos, tentamos que os catadores se aproximem da arte de maneira concreta”.

¹⁷ Tradução livre do espanhol: “muito mais que livros”.

¹⁸ Tradução livre do espanhol: “nem uma editora, nem um projeto social, mas que sim, obviamente, também era”.

COMO VIVER JUNTO

A participação de Eloísa Cartonera na 27ª Bienal Internacional de São Paulo, em 2006, marcou a chegada das cartoneras ao Brasil, um dos países com maior número de cartoneras no mundo, e, com isso, seu espraiamento pelos mais diversos territórios. Segundo levantamento de Mendes (2016), da Malha Fina Cartonera — editora vinculada à Universidade de São Paulo —, no ano de sua pesquisa havia ao menos 110 cartoneras ativas¹⁹ distribuídas em 20 países, sendo o México, com 23, e o Brasil, com 19, aqueles com maior número de editoras àquela altura. Ainda que muitas não utilizem a alcunha de **editora**, podemos aplicar o termo ao nos aproximarmos das reflexões de Ana Elisa Ribeiro (2023), no sentido de compreender o fazer editorial das cartoneras como a condição encarnada da sua inespecificidade.

O que é um **livro** não está dado. O que é uma **editora** não está dado. O que é **editar** desliza, se desloca, se acomoda. Se uma **editora** só existe porque publica **livros**, podemos pensar. O livro (sic) como determinante, definidor, mina, nascedouro, inauguração, sopro, alento, também como objeto *sine qua non* (RIBEIRO, 2023, p.48, grifos da autora).

Com o tema “**Como Viver Junto**”, a Bienal de 2006 aconteceu no pavilhão do Parque Ibirapuera, onde Eloísa Cartonera montou uma oficina-instalação para a produção, exposição e venda dos livros durante o evento. Uma editora participando de uma mostra de arte com uma obra que se fazia — e vendia — ao vivo. O projeto contou com a parceria da artista Lúcia Rosa, que já trabalhava com catadores de papelão na capital paulista. Daquela experiência surgiu o que viria a ser Dulcinéia Catadora²⁰, coletivo fundado em 2007, que reúne pessoas com diversas trajetórias e tendo como protagonistas as catadoras-artistas participantes — Andreia Emboava,

¹⁹ Atualmente, sabe-se que são muito mais de 100 ativas e é possível perceber através dos contatos das editoras entre si nas redes sociais.

²⁰ Através de oficinas, o coletivo foi fundamental para a consolidação no movimento no Brasil e até mesmo em outros países. Em entrevista dada em 2017, Lúcia Rosa conta de pelo menos seis editoras formadas logo após uma oficina sua, uma delas em Moçambique, Kutsemba Cartão. Mais em <https://malhafinacartonera.wordpress.com/2017/03/15/malha-fina-cartonera-entrevista-lucia-rosa-do-coletivo-dulcinéia-catadora/>. Acesso em <21/05/2023>

Maria Aparecida Dias da Costa, Emineia Santos — que produzem as capas dos livros e também contam com textos próprios publicados.

Inspirado no curso homônimo de Roland Barthes no Collège de France, realizado em 1977, o tema daquela Bienal parece dizer muito sobre o fazer cartonero e sobre a inespecificidade em Garramuño. Em “Frutos Estranhos: sobre a inespecificidade na estética contemporânea” (GARRAMUÑO, 2014, p. 103) a questão barthesiana encerra o livro como um horizonte especulado pela inespecificidade, “práticas do não pertencimento, como as obras de Nuno Ramos, fazem de uma área importante da arte contemporânea um laboratório de ideias e de inspirações para pensarmos e imaginarmos, como dizia o último Barthes, *como viver juntos*”.

A obra Fruto Estranho (2010) do artista brasileiro Nuno Ramos²¹ — todavia inspirada pela canção “*Strange Fruit*” (1939) de Abel Metropool interpretada por Billie Holiday — é, como aponta o próprio nome do livro da argentina Florencia Garramuño, o trabalho seminal das propostas de seu texto. A instalação combina uma série bastante diversa de elementos, como aviões, árvores que gotejam soda cáustica — em referência a um conto de Pushkin—, a exibição de um filme de Bergman, a execução da música homônima, entre outros, exposta em uma entre-sala do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Garramuño (2014) afirma que a heterogeneidade de materiais, referências e composições distribuídas através do espaço retiram a “arte da forma” e torna a mensagem política da obra ambígua. Porém, este movimento possibilita certas chaves para tratar de problemas relevantes fora do campo artístico através de uma experiência outra, ao “aproximá-la dos efeitos sensoriais que esta disposição produz, a consideração dos afetos e das relações entre os objetos e materiais adquire maior importância na recepção desta prática estética” (GARRAMUÑO, 2014, p. 98).

Esta apreensão parece ser cara ao fazer cartonero, mas encarnada na forma livro, como expõe o manifesto da editora mexicana La Cartonera — que reúne, aos sábados, artistas da cidade de Cuernavaca para pintar as capas de suas publicações desde 2008. “*Los libros cartoneros son estimulantes para todos los sentidos. Con las manos se tejen palabras, se hilvanan estas obras y se dibuja la vida. El arte de pintar. El arte de escribir. El arte de*

²¹ Disponível em <<https://www.nunoramos.com.br/trabalhos/fruto-estranho/>>. Acesso em: <21/05/2023>

fotografia. El arte de coser y pegar un libro. El arte de leer. El arte de mirar”²² (BILBIJA; CARBAJAL, 2009, p. 172-173). Enquanto a obra de Ramos traz a inespecificidade ao “retirar a arte da forma”, a inespecificidade cartonera parece se dar em sua encarnação em torno da forma livro — o que não impede de traçar paralelos, ou melhor, perpendiculares entre as partes.

Não é fácil dizer o que une todos esses frutos estranhos para além, precisamente, do fato de todos serem, valha a redundância, frutos estranhos. A série de heterogeneidades e diferenças em que se enfatiza a estranheza dos frutos situando-os em lugares inesperados a que não pareceriam pertencer naturalmente, cria um ambiente único em que todas essas diferenças existem e convivem. [...] Não se trata simplesmente, portanto, de um cruzamento de meios diversos, mas também da combinação de diferentes mundos de referência que todos esses materiais introduzem (GARRAMUÑO, 2014, p. 95-96).

A inespecificidade encarnada do fazer cartonero estabelece essa relação de coexistência e choque entre mundos. Seja através de sua própria materialidade enquanto livro — mais que livro, menos que livro — sempre único devido aos seus processos artesanais e, também, pela singularidade da matéria-prima que o envolve — o papelão descartado, recolhido, transformado. Seja pela diversidade das formas de atuação e organização das editoras cartoneras, os modos pelos quais circulam e são produzidos seus livros, pelos valores e imaginários que carregam cada uma dessas experiências tão múltiplas entre si, que estabelecem um comum através desse entrelugar editorial. A estranheza dessas formas, desses gestos, que chamamos aqui **errantes**, são fruto dos desvios que tensionam os modos de experiência de certo campo — o urbano em Jacques (2012) e, para a nossa proposta, o (mais que/menos que) editorial. O fazer cartonero é também uma proposta de **como viver junto** em seu cruzamento de materialidades e mundos. O papelão-capa, o descarte-livro, o artístico, o editorial, o literário, o social, o ecológico, o político. Em museus, *verdulerías*, bibliotecas, cooperativas editoriais e de reciclagem, escolas, ruas e feiras, sua presença se dá nessa disposição de diferenças sempre em relação.

Comprendemos, assim, os livros cartoneros como frutos errantes — um produto

²² Tradução livre do espanhol: “Os livros cartoneros são estimulantes para todos os sentidos. Com as mãos se tecem palavras, se costuram estas obras e se desenha a vida. A arte de pintar. A arte de escrever. A arte de fotografar. A arte de costurar e pegar um livro. A arte de ler. A arte de olhar”.

encarnado da inespecificidade presente na estética contemporânea. Repleto de construções desviantes e entrecruzadas, o seu não-pertencimento volta para si: algo entre um livro, um “muito mais que livro”, um “muito menos que livro”. A encarnação deste fazer que chamamos de inespecífico, repleto de entradas e saídas em suas práticas editoriais-artísticas-literárias, se amarra àquela condição *sine qua non* das editoras. As cartoneras podem se autointitular de diversas maneiras e atuarem das mais distintas formas, mas **sempre com livro, nunca sem livro**.

REFERÊNCIAS

- BILBIJA, Ksenija; CARBAJAL, Paloma Celis. *Akademia Cartonera: Un ABC de las editoriales cartoneras en América Latina*. Madison: Parallel Press/University of Wisconsin–Madison Libraries, 2009.
- CANCLINI, Néstor Garcia. *A Sociedade sem Relato: Antropologia e Estética da Iminência*. São Paulo, 2016.
- ELOISA CARTONERA (Buenos Aires). Historia. Disponível em: <eloisacartonera.com.ar/> Acesso em: <21/05/2023>
- GARRAMUÑO, Florência. *Frutos estranhos: sobre a inespecificidade na estética contemporânea*. Rio de Janeiro: Rocco, 2014.
- JACQUES, Paola Berenstein. *Elogio aos errantes*. Salvador: EDUFBA, 2012.
- MARGULIS, Mario. *Sociología de la cultura: conceptos y problemas*. Buenos Aires: Biblo, 2009.
- RIBEIRO, Ana Elisa. *Como nasce uma editora*. Belo Horizonte: Entretantas, 2023.
- RANCIÈRE, Jacques. *Políticas da escrita*. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2017.
- UOL. Coletivo Eloísa Cartonera quer deixar projeto no Brasil. UOL. Disponível em: <<https://entretenimento.uol.com.br/27bienal/entrevistas/textos/ult4026u28.jhtm>> Acesso em: <21/05/2023>
- YEMAYEL, Mónica. La Osa Poderosa de Eloísa Cartonera. *Website Revista Anfibia - UNSAM*. Disponível em <<https://www.revistaanfibia.com/la-osa-poderosa-eloisa-cartonera/>> Acesso em: <21/05/2023>.

Como citar este texto:

LISBOA, Frederico R. Frutos errantes: inespecificidade encarnada no fazer cartonero. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.